

**FACULDADE DE TECNOLOGIA
SENAI “NADIR DIAS DE FIGUEIREDO”**

**DIOGO SANTANA DO NASCIMENTO
KAROLINE ALEXANDRE DOS SANTOS
JEAN CARLOS MARTINS**

**A INFLUÊNCIA DO FORMATO DE ONDAS QUADRADA
E SENOIDAL EM CORRENTE ALTERNADA NO
PROCESSO DE SOLDAGEM ARCO SUBMERSO NA
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS PROTETORES**

**OSASCO
2022**

**DIOGO SANTANA DO NASCIMENTO
KAROLINE ALEXANDRE DOS SANTOS
JEAN CARLOS MARTINS**

**A INFLUÊNCIA DO FORMATO DE ONDAS QUADRADA
E SENOIDAL EM CORRENTE ALTERNADA NO
PROCESSO DE SOLDAGEM ARCO SUBMERSO NA
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS PROTETORES**

**Projeto Integrador apresentado à
Faculdade de Tecnologia SENAI
“Nadir Dias de Figueiredo” em
Processos Metalúrgicos para a
obtenção do título de Tecnólogo em
Processos Metalúrgicos sob a
orientação técnica e metodológica
do Prof. Fernando Correa, M.Sc.**

**OSASCO
2022**

**DIOGO SANTANA DO NASCIMENTO
KAROLINE ALEXANDRE DOS SANTOS
JEAN CARLOS MARTINS**

Projeto Integrador apresentado à Escola e Faculdade SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” no Curso de graduação em Tecnólogo de Processos Metalúrgicos.

Orientador(a): Prof. Fernando Corrêa, M.Sc.

**A INFLUÊNCIA DO FORMATO DE ONDAS QUADRADA
E SENOIDAL EM CORRENTE ALTERNADA NO
PROCESSO DE SOLDAGEM ARCO SUBMERSO NA
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS PROTETORES**

Orientador(a): _____
Professor Fernando Corrêa, M.Sc.

Examinador(a): _____
[Titulação e Nome do Professor Avaliador]

Examinador(a): _____
[Titulação e Nome do Professor Avaliador]

Osasco, _____ de dezembro de 2022

DEDICATÓRIA

Dedicamos o resultado desta caminhada acadêmica, em primeiro lugar, á Deus, e à minha família, base da nossa força. Dedicamos, também, a todos os nossos amigos, professores e colegas de curso pelos bons momentos vividos, e conhecimento aplicado, essenciais para nossa evolução social e intelectual.

AGRADECIMENTOS

Estimados professores Fernando Corrêa e Thiago Suzart, é com muita admiração e carinho que gostaria de expressar nossa gratidão pelos ensinamentos e conhecimento direcionado que foram decisivos para a produção deste trabalho. Agradecemos também a todos que de forma direta ou indireta fizeram parte da nossa formação.

EPÍGRAFE

“A dúvida é o princípio da sabedoria” (Aristóteles)

RESUMO

No segmento industrial é necessário a busca de novas formas de se aplicar recursos e métodos que garantam a qualidade e eficiência de um processo, dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo estudar as variações dos formatos de onda em Corrente Alternada no arco elétrico com aplicação do Processo de Soldagem Arco Submerso nos Revestimentos Protetores.

Dessa forma, com articulação da teoria, fundamentos e testes realizados, foi objeto de estudo uma comparação entre dois formatos de onda: Senoidal e Quadrada.

Por fim, após monitorar os a soldagem e ensaios realizados em ambas as situações, serão apresentados a funcionalidade e aplicação destes recursos avançados.

Palavras chaves: Arco Submerso, corrente alternada e formato de ondas, revestimento protetores.

ABSTRACT

In the industrial segment it is necessary to search for new ways to apply resources and methods that guarantee the quality and efficiency of a process, within this context, this work aims to study the variations of waveforms in Alternating Current in the electric arc with application of the Submerged Arc Welding Process on Protective Coatings.

Thus, with articulation of theory, fundamentals and tests carried out, a comparison between two waveforms was studied: Sinusoidal and Square.

Finally, after monitoring the welding and tests carried out in both situations, the functionality and application of these advanced resources will be presented.

Keywords: Submerged Arc, alternating current and waveform, protective coatings

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Representação esquemática da soldagem por fusão	17
Figura 2 - Esquematização do processo SAW	21
Figura 3 – Tipos de corrente aplicados a soldagem	24
Figura 4 - Formação de trincas no cordão de solda em forma de chapéu, devido a altas.....	26
Figura 5 – Grãos fluxo aglomerado	29
Figura 6 - Grãos fluxo fundido	29
Figura 7 - Representação esquemática dos componentes básicos do equipamento de soldagem a arco submerso	31
Figura 8 - Variações das formas ondas de saída viabilizadas pela Waveform Control Technology.....	32
Figura 9 - Equilíbrio de onda	33
Figura 10 - Período de transição	34
Figura 11 – Dimensionamento do corpo de teste e posicionamento dos termopares	36
Figura 12 - Maleta SAP/SAT	36
Figura 13 – Ciclo térmico (onda senoidal)	39
Figura 14 - Ciclo térmico (onda quadrada)	40
Figura 15 - Macrografia	47
Figura 16 - Micrografia (onda senoidal).....	48
Figura 17 - Micrografia (onda quadrada)	49
Figura 18 - Inclusões (MEV)	53
Figura 19 - Comparação dos ciclos térmicos	54
Figura 20 - Altura do cordão	55
Figura 21 - Inclusões (onda senoidal)	56

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Tensão x Tempo (onda senoidal)	42
Gráfico 2 - Corrente x Tempo (onda senoidal)	42
Gráfico 3 - Tensão x Tempo (onda quadrada)	44
Gráfico 4 - Corrente x Tempo (onda quadrada)	44
Gráfico 5 - Dureza x Profundidade (Metal base)	50
Gráfico 6 - Dureza x profundidade em onda senoide	51
Gráfico 7 - Dureza x profundidade em onda quadrada.....	52
Gráfico 8 – Análise semiquantitativa	53

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Faixa de intensidade de corrente para cada diâmetro padronizado do eletrodo	25
Tabela 2 - Composição química do metal base (Espectrometria)	35
Tabela 3 - Composição química do metal base (Leco)	35
Tabela 4 - Composição química do Fluxo	37
Tabela 5 - Composição química do Arame	37
Tabela 6 - Propriedade mecânicas do Fluxo	38
Tabela 7 - Parâmetros utilizados no processo de soldagem (onda senoidal)	41
Tabela 8 – Parâmetros calculados (onda senoidal)	41
Tabela 9 - Parâmetros utilizados no processo de soldagem (onda quadrada).....	43
Tabela 10 – Parâmetros calculados (onda quadrada).....	43
Tabela 11- Resultados da microdureza do material de base	50
Tabela 12 - Resultados da microdureza do cordão de solda em onda senoide	51
Tabela 13 - Resultados da microdureza do cordão de solda em onda quadrada	52
Tabela 14 – Composição química (Inclusões).....	53
Tabela 15 - Dureza do cordão	56

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AC	Corrente Alternada
a.C	Antes de Cristo
AWS	American Welding Society
Cap	Capítulo
CC	Corrente Constante
CV	Voltagem Constante
CP	Corpo de Prova
Colab	Colaborador
DC	Corrente contínua
EDS	Energy Dispersive Spectra
Fig	Figura
GMAW	Gas Metal Arc Welding
h	Hora
J	Joule
Lab	Laboratório
MB	Metal de base
M.E.V	Microscópio Eletrônico de Varredura
min	Minutos
mm	Milímetros
OM	Optical Microscopy – Microscopia Óptica
SAW	Submerged Arc Welding
SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
P	Página
WFS	Wire Feed Speed
ZTA	Zona termicamente afetada

LISTA DE SÍMBOLOS E UNIDADES

Fe	Ferro
Al	Alumínio
%	Porcentagem
C	Carbono
S	Enxofre
g	Gramas
s	Segundos
m	Metro
cm	Centímetro
v	Volts
h	Horas
Hz	Hertz
Ø	Diâmetro
A	Ampère
kg	Quilograma

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	15
1 OBJETIVOS DO TRABALHO	16
1.1 OBJETIVO GERAL.....	16
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	16
2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA	17
2.1 SOLDAGEM.....	17
2.1.1 HISTÓRICO SOLDAGEM	18
2.2 PROCESSO SAW.....	19
2.2.1 HISTÓRICO SAW	20
2.2.2 FUNDAMENTOS.....	20
2.2.3 VANTAGENS	21
2.2.4 LIMITAÇÕES.....	22
2.2.5 APLICAÇÃO	22
2.2.6 PARÂMETROS E VARIÁVEIS DO PROCESSO	23
2.2.6.1 Corrente de soldagem.....	23
2.2.6.2 Tensão de soldagem.....	25
2.2.6.3 Velocidade de soldagem.....	26
2.2.6.4 Distância bico de contato/peça (Stickout)	27
2.2.7 CONSUMÍVEIS DO PROCESSO	27
2.2.7.1 Fluxo.....	27
2.2.7.2 Arame-eletrodo	30
2.2.8 Conjunto SAW.....	30
2.3 FORMATO DE ONDAS	31
2.3.1 ONDA QUADRADA	32
2.3.2 ONDA SENOIDAL.....	33
3 MATERIAIS E MÉTODOS	35
3.1 MATERIAIS.....	35
3.1.1 Chapa de Teste	35

3.1.2	Caracterização do material de base.....	35
3.1.3	Consumíveis	37
3.2	MÉTODO.....	38
3.2.1	– Soldagem de Revestimento	38
3.3	ENSAIOS	45
3.3.1	Espectrometria.....	45
3.3.2	Leco (Analisador de Carbono e Enxofre)	45
3.3.3	Varredura de dureza	45
3.3.4	Análises Metalográficas	45
3.3.5	Macrografia	46
3.3.6	Micrografia	46
3.3.7	Microscopia eletrônica de Varredura	46
4	RESULTADOS.....	47
4.1	MACROGRAFIA	47
4.2	MICROGRAFIA.....	48
4.3	VARREDURA DE DUREZA.....	50
4.4	MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA.....	53
5	DISCUSSÃO	54
	SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS	58
	REFERÊNCIAS	59

INTRODUÇÃO

Neste projeto iremos estudar o recurso da onda quadrada no processo de soldagem a arco submerso.

Este recurso ainda é pouco explorado devido suas diversidades de funcionamento, bem como à preparação necessária para comparar a utilidade e evidenciar uma variável eficaz durante a aplicação exercida.

De início abordaremos o processo de soldagem a arco submerso, suas aplicações e conceitos básicos. Este processo pode ser automatizado ou semi automatizado, neste caso usaremos o processo automatizado e um equipamento altamente tecnológico.

Tendo em vista que corrente, tensão e velocidade da soldagem, implica diretamente, serão controlados e iguais para ambas as ondas, assim como o equilíbrio de onda podendo influenciar na geometria resistência e efetividade dos cordões de solda, afim de comparar os dois modos de ondas.

1 OBJETIVOS DO TRABALHO

1.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo das aplicações dos revestimentos protetores quando soldados pelo processo Arco Submerso (SAW), com variações dos formatos de ondas em Corrente Alternada (AC), disponíveis em equipamentos de soldagem de alta tecnologia

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Consiste em estudar as influências entre as ondas quadrada e senoidal, recurso operacional disponibilizado em equipamentos com projeto com alta tecnologia pelo processo Arco Submerso tendo em vista que sua utilização e empregabilidade podem acarretar em melhorias no processo automatizado.

Este recurso, no qual será abordado, será objeto de estudos na avaliação de sua influência, tanto no formato do cordão de solda quanto nas considerações dos ensaios metalográficos e micrografias, bem como, no comparativo das informações do fabricante do fluxo aplicado fazendo referência as propriedades mecânicas e composição química típicas.

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA

2.1 SOLDAGEM

A definição do processo de soldagem visa a união localizada de materiais, similares ou não, de forma permanente, baseada na ação de forças em escala atômica semelhantes às existentes no interior do material e é a forma mais importante de união permanente de peças usadas industrialmente. (CARLOS, 2013).

Estima-se que hoje em dia estão sendo utilizados mais de 70 processos de soldagem mundialmente, sendo este um número dinâmico, pois vários outros processos estão em desenvolvimento em nível de pesquisa e projetando para breves novas alterações no mercado de soldagem. (Marques, 2011).

Toda a via, ainda é possível uma divisão dos processos, neste caso em três grandes famílias:

- A. Soldagem por fusão (fases líquida-líquida)
- B. Soldagem por pressão (fases sólida-sólida)
- C. Brasagem (fases sólida-líquida)

Figura 1 - Representação esquemática da soldagem por fusão

Fonte: Marques et al. (2011, p. 263)

A figura 1 esquematiza o que ocorre em uma soldagem por fusão.

2.1.1 HISTÓRICO SOLDAGEM

Não se sabe exatamente quando a soldagem foi inventada, mas os indícios dos primeiros forjamentos de metais são da Era do Bronze entre 2000 a.C e 3000 a.C. (WELD VISION, 2007).

O processo de Soldagem por forjamento consiste em aquecer dois metais até antes dos seus pontos de fusão e, através de força bruta, uni-los.

Existem indícios do uso desse processo no Egito Antigo, sendo utilizado em ornamentos como máscaras e joias encontradas dentro das pirâmides. Contudo, por exigir muita força e técnica para ser executado, o processo de soldagem não era muito utilizado nessa época.

Na era moderna, o processo evoluiu a partir da descoberta do arco elétrico em 1801, pelo inglês Sir Humphry Davy. O processo demorou em torno de 7 anos para ser oficializado. Em 1808, apresentou-se publicamente um arco de grande escala em frente a Royal Society em Londres, através da transmissão de uma corrente elétrica entre duas hastes de carbono em contato. (SENAI-PR, 2002).

Esse avanço permitiu a criação da solda por arco elétrico, um marco muito importante na história da soldagem. Porém a falta de estabilidade e de equipamentos mais adequados atrasou o processo e por isso a demora de quase 100 anos para tornar-se viável a indústria.

A história da soldagem faz parte da história do mundo. A primeira utilização em larga escala da soldagem foi durante a primeira Guerra Mundial. A soldagem era usada como uma ferramenta de reparo rápido de equipamentos, que permitia ganho de tempo durante os conflitos. Contudo, após a guerra, a indústria ainda preferia produzir peças de equipamentos em ferro fundido. (SENAI-PR, 2002).

Para uma engrenagem ser feita, era necessário projetar a peça, fabricar um molde em argila, preencher o molde com o ferro fundido e usinar a peça para corrigir as imperfeições geradas pelo molde.

A solda era um método mais barato, rápido e prático para produzir peças quando comparado ao processo de fundição. No entanto, a indústria tinha receio do uso da nova tecnologia e acordos lucrativos comerciais sobre o uso do ferro fundido também eram um empecilho. Por isso a demora para incluir o processo na sua linha de produção.

A soldagem permitiu um grande avanço na indústria, agilizando o tempo de produção e reduzindo custos. Ela começou a ser utilizada em todos os meios possíveis por prover qualidade e resistência. (WELD VISION, 2007).

Os aviões, linhas férreas, indústrias, construções, tiveram avanços significativos na tecnologia de fabricação e restauração. Os aviões por exemplo, com a solda, as cabines pressurizadas ficaram mais eficazes e as estruturas mais fortes e leves. Isso permitiu que os aviões pudessem carregar mais passageiros por maiores distâncias, com um melhor conforto e reduzindo os efeitos das turbulências, as linhas férreas tiveram os reparos nos trilhos mais rápidos e flexíveis, inclusive as locomotivas também avançaram com estruturas soldadas em diversas partes, enquanto as indústrias de modo geral incluiu a solda em todos os processos que envolviam matérias metálicas e ferrosos, nas refinarias de petróleo, com a melhoria nos tubos pressurizados aumentando sua qualidade, assim a produção aumentou juntamente com a qualidade e, conseqüentemente, a redução do custo de produção e do combustível, e ainda as construções avançaram com estruturas de metais mais resistentes possibilitaram a construção de prédios cada vez mais altos. (SENAI-PR, 2002).

Além da expansão no mercado, a soldagem desenvolveu e aperfeiçoou para cada tipo de material específico a ser soldado uma técnica e processo de soldagem, além da evolução nos próprios equipamentos. Logo, um equipamento que antes pesava 118kg agora pesa 58kg. (WELD VISION, 2007).

2.2 PROCESSO SAW

De forma geral, a soldagem por arco submerso, também conhecida por SAW (Submerged Arc Welding), é um processo automático no qual o calor requerido para fundir metal é gerado por um arco formado pela corrente elétrica passando entre o arame de soldagem e a peça de trabalho, além disso o arco elétrico formado fica totalmente submerso por uma camada de fluxo granuloso (material mineral), que garante a proteção contra os efeitos de atmosfera. Este fluxo granuloso funde-se parcialmente e forma uma escória líquida, que depois é solidificada.

Com isso, além das funções de proteção e limpeza do arco e do metal depositado, o fluxo na forma granular funciona como um isolante térmico, garantindo excelente concentração de calor que caracteriza a alta penetração obtida por meio do processo. Uma vez completamente coberto pelo fluxo, o arco elétrico não é visível, e a soldagem se desenvolve sem faíscas, luminosidades ou respingos, que caracterizam os demais processos de soldagem em que o arco é aberto. (FORTES, 2015).

2.2.1 HISTÓRICO SAW

A soldagem em si, veio a ser uma necessidade em diversos segmentos industriais e com grande importância. Dessa forma, novas técnicas e processos foram originados para atender a demanda e, na década de 30 e 40, período da II Guerra Mundial, iniciou-se o uso do processo SAW, que se propagava com utilização de fluxos, não gerava faíscas, luminosidade e respingos. Esse processo, criado por Robinoff, era considerado altamente rápido, automatizado e que se adequava às necessidades do período, já que permitia a fabricação de navios e equipamentos pesados. Desde então, a técnica de arco submerso absorveu grandes investimentos para aprimorar o sistema. (CUNHA, 1989).

2.2.2 FUNDAMENTOS

Durante a soldagem, o calor produzido pelo arco submerso funde o material de adição (arame), o metal de base e uma parte do fluxo, formando a poça de fusão pelo fluxo granulado. Em adição a sua função protetora, a cobertura de fluxo pode fornecer elementos desoxidantes; em soldagem de aços-ligas, pode conter elementos de adição que modificam a composição química do metal depositado, conforme figura 2. (PARANHOS; SOUZA, 1999).

A zona de soldagem fica sempre protegida pelo fluxo eletro condutor, parte fundido e parte não fundido. O eletrodo permanece a uma pequena distância acima da poça de fusão e o arco elétrico se desenvolve nesta posição. Com o deslocamento do eletrodo ao longo da junta, o fluxo fundido sobrenada e se separa do metal de solda líquido, na forma de escória.

O metal de solda, que tem ponto de fusão mais elevado do que a escória, se solidifica; a escória permanece fundida por mais algum tempo e protege o metal de solda recém-solidificado, pois este, devido a sua alta temperatura, é ainda muito reativo com o oxigênio da atmosfera, que tem a facilidade de formar os óxidos responsáveis pela alteração das propriedades das juntas soldadas. Após o resfriamento, são removidos o fluxo não fundido, que pode ser reaproveitado, caso o procedimento técnico permitir, através de aspiração mecânica ou de métodos manuais, e a escória, relativamente espessa, de aspecto vítreo e compacto, e que em geral se destaca com facilidade. (WAINER; BRANDI; MELLO, 2004).

Figura 2 - Esquematização do processo SAW

Fonte: Marques, 2011.

No processo por arco submerso, o fluxo é distribuído por gravidade e fica separado do arco elétrico, ligeiramente à frente deste ou concentricamente ao eletrodo, tal independência do par arame-fluxo é outra característica do processo que o torna diferente dos processos com eletrodo revestido, GMAW (Gas Metal Arc Welding), e com arame tubular. No arco submerso, essa separação permite que se utilizem diferentes composições de arame-fluxo, de modo a selecionar a combinação que sirvam a um tipo de junta especial (ARAÚJO, 2006).

2.2.3 VANTAGENS

Uma das vantagens do processo de soldagem por arco submerso está no rendimento, pois, praticamente, não há perdas de material por projeções ou respingos. É possível, também, o uso de correntes de soldagem elevadas, de até 4.000A, fato que, aliado às altas densidades de corrente (60A a 100A/mm²), oferece ao processo alta taxa de deposição, muitas vezes não encontrada em outros processos de soldagem. Essas características tornam o processo de soldagem por arco submerso um processo econômico e rápido em soldagem de produção. Em média, gasta-se com este processo cerca de um terço do tempo necessário para fazer o mesmo trabalho com eletrodos revestidos.

As soldas realizadas apresentam boa tenacidade e boa resistência ao impacto, além de excelente uniformidade e acabamento dos cordões de soldagem. Pelo perfeito ajustamento de fluxo, arame e parâmetros de soldagem,

conseguem-se propriedades mecânicas iguais ou melhores do que as do metal de base. (CUNHA, 1989).

2.2.4 LIMITAÇÕES

A maior limitação notável do processo de soldagem a arco submerso observada é a impossibilidade de soldar fora das posições plana e horizontal. Esta limitação é devido à força da gravidade que sustenta a camada de fluxo sobre a poça de fusão.

Além desta limitação podemos ressaltar, a complexidade da aparelhagem; a vulnerabilidade do fluxo quanto a contaminação que pode causar porosidade na solda; uma limpeza ideal para obter boa qualidade da solda; processo não adequado para todos os tipos de metais e ligas. (CUNHA, 1989).

2.2.5 APLICAÇÃO

O processo de soldagem por arco submerso é utilizado em estaleiros, caldeirarias de médio e grande porte, mineradoras, siderúrgicas e fábricas de perfis e estruturas metálicas, principalmente nos trabalhos com aço-carbono, carbono-manganês, aços de baixa liga e aços inoxidáveis. Pode ser também empregado no revestimento e recuperação de peças desgastadas, com a deposição de substâncias anticorrosivas ou anti-desgaste. O processo se presta à soldagem de chapas de espessura reduzidas (1,5mm) sob alta velocidade, e de chapas de grande espessura, em que se verifica a alta produtividade alcançada pela possibilidade de uso de mais de um arame, de adição de pó, da distância bipo-peça elevada e outras variantes do processo. (SENAI – 1a ed. 1997).

Uma das vantagens do processo de soldagem por arco submerso está no rendimento, pois, praticamente, não há perdas de material por projeções ou respingos. É possível, também, o uso de correntes de soldagem elevadas, de até 4.000A, fato que, aliado às altas densidades de corrente (60A a 100A/mm²), oferece ao processo alta taxa de deposição, muitas vezes não encontrada em outros processos de soldagem. Essas características tornam o processo de soldagem por arco submerso um processo econômico e rápido em soldagem de produção. Em média, gasta-se com este processo cerca de um terço do tempo necessário para fazer o mesmo trabalho com eletrodos revestidos. (SENAI – 1a ed. 1997).

As soldas realizadas apresentam boa tenacidade e boa resistência ao impacto, além de excelente uniformidade e acabamento dos cordões de soldagem. Pelo perfeito ajustamento de fluxo, arame e parâmetros de soldagem, conseguem-se propriedades mecânicas iguais ou melhores do que as do metal de base.

A maior limitação do processo de soldagem por arco submerso é o fato de permitir apenas a soldagem nas posições planas ou horizontal. Ainda assim, a soldagem na posição horizontal só é possível com a utilização de retenções de fluxo de soldagem; no caso de soldagem circunferencial, pode-se recorrer a sustentadores de fluxo. (SENAI – 1a ed. 1997).

2.2.6 PARÂMETROS E VARIÁVEIS DO PROCESSO

O processo de soldagem por arco submerso admite diversas variantes, que tem por objetivo aumentar a produtividade e facilitar operações específicas.

Esses parâmetros a serem considerados na soldagem por arco submerso podem ser aqueles predeterminados ainda na fase de projeto, como tipo e espessura do metal de base e propriedades requeridas para o metal de solda, além dos parâmetros decididos na fase inicial da produção. Em alguns casos, são determinados em função da disponibilidade de equipamentos, como tipo do equipamento, projeto de junta, posicionamento da peça e do eletrodo, e os parâmetros primários, como correntes, tensão, velocidade de soldagem, polaridade, combinação eletrodo-fluxo, diâmetro do arame, distância do bico-peça ou extensão livre do eletrodo e distribuição do fluxo. . (SENAI – 1a ed. 1997).

2.2.6.1 Corrente de soldagem

A corrente atua diretamente na taxa de deposição do eletrodo, na profundidade de penetração e na quantidade do metal de base fundido. Se a corrente é muito alta para uma dada velocidade de soldagem, o excesso de penetração tende a furar ou vazar o metal de base. Altas correntes produzem um reforço de solda excessivo, cujas tensões de contração induzem a maiores distorções. É importante que a corrente escolhida esteja dentro das faixas recomendadas para o diâmetro do eletrodo que será utilizado. O quadro auxilia a encontrar os valores que servem de referência para a soldagem de aços com baixo teor de carbono.

Para soldagem por arco submerso, a fonte de energia pode ser de corrente contínua (DC) ou alternada (AC). As faixas mais usuais de trabalho estão entre 400 e 1.500^a, embora possa-se, excepcionalmente, trabalhar com correntes muito baixas (150A) ou muito altas (4.000A). Os diferentes tipos de corrente (conforme figura 3) fornecidos pelas fontes acarretaram diferenças nos cordões de soldagem; assim, a corrente alternada (AC) permite melhor controle da forma do cordão, profundidade de diluição e velocidade de soldagem; esta forma da corrente é, também, a que possibilita a melhor abertura do arco. (PAULO EDUARDO ed al,2013).

A corrente elétrica é um fluxo de partículas (positivas, negativa ou ambas), portadoras de carga elétrica. Para que haja o fluxo dessas cargas elétricas é necessário que exista uma diferença de potencial elétrico. Cargas elétricas de mesmo sinal (+ ou -) se repelem e as de sinal contrário se atraem. (SOLDAGEM, 1997).

- Corrente contínua (transformador-retificador ou moto-gerador).
- Corrente alternada (geralmente transformadores).
- Corrente pulsada;

Figura 3 – Tipos de corrente aplicados a soldagem

Fonte: Marques, 2011.

A corrente contínua com eletrodo positivo (DC+) permite melhor penetração e controle do cordão. A corrente contínua com eletrodo negativo (DC-) é a forma que apresenta a maior taxa de deposição; conseqüentemente; apresentará menor penetração do que DC+ ou AC. É a forma ideal para revestimento e soldagem de chapas finas. (SOLDAGEM, 1997).

A corrente pulsada, quando a intensidade da corrente contínua varia periodicamente no tempo. Esta corrente pode apresentar uma variedade de formas de pulsação: retangular ou senoidal, por exemplo.

Tabela 1 – Faixa de intensidade de corrente para cada diâmetro padronizado do eletrodo

Diâmetro do arame		Faixa da corrente
Polegada	mm	A
5/64"	2,0	200 - 600
3/32"	2,4	230 - 700
1/8"	3,2	300 - 9000
5/32"	4,0	420 - 1.000
3/16"	4,8	480 - 1.100
7/32"	5,6	600 – 1.200
1/4"	6,4	700 – 1.600
5/16"	8,0	1.000 – 2.500
3/8"	9,5	1.500 - 4.000

Fonte: Silva, 2013.

A tabela 1 serve de referência para a soldagem de aços com baixo teor de carbono e podem ser usadas de forma a auxiliar a encontrar os valores aproximados.

Regular a corrente, é de extrema importância para manter a qualidade e integridade do cordão, afinal, correntes muito elevadas produzem um cordão muito alto e estreito com possibilidade de mordeduras. Correntes muito baixas, por outro lado, produzem pouca penetração, risco de falta de fusão e arco instável.

2.2.6.2 Tensão de soldagem

A tensão influencia o formato da seção transversal do cordão e sua aparência externa. Mantendo-se os demais parâmetros constantes, pode-se verificar visualmente o efeito da variação da tensão no cordão de soldagem.

Segundo Wainer, um aumento na tensão resultará em um cordão mais largo, mais baixo, e em maior consumo de fluxo. Além disso, o teor de elementos de liga provenientes dos fluxos também pode aumentar, possibilitando a vantagem de elevar o teor de liga do depósito

quando se utilizam fluxos ligados ou, especialmente, no caso de revestimentos resistentes à abrasão.

Figura 4 - Formação de trincas no cordão de solda em forma de chapéu, devido a altas

Fonte: WAINER, 1992.

Por outro lado, esta prática pode diminuir a ductilidade do material e aumentar a sensibilidade a trincas, principalmente nos casos de soldagem multipasse.

O aumento excessivo na tensão produzirá um cordão em forma de chapéu, que é suscetível a trincas, e pode, também, causar dificuldade na remoção da escória, aumentar a suscetibilidade a trincas e aumentar demasiadamente o teor da liga do metal depositado.

Segundo Wainer et al. (1992), a tensão com valor menor do que o recomendado permite penetração em chanfros profundos e melhor resistência ao sopro magnético; porém, neste caso, os cordões

Produzidos serão estreitos e altos, e a remoção de escória será ligeiramente mais difícil do que o normal. (WAINER,1992).

2.2.6.3 Velocidade de soldagem

Sabe-se que a velocidade que se solda vai influenciar diretamente na largura do cordão e penetração.

Fortes (2015) os efeitos da variação da velocidade estão interligados com a combinação corrente-tensão de uma maneira simples, inversamente proporcional, ou seja, se aumenta a velocidade implica em diminuição do aporte térmico e da quantidade de arame de solda por unidade de comprimento diminuindo o reforço da solda.

Uma vez que a corrente está relacionada à velocidade de soldagem, é preciso ajustá-la para conseguir a penetração adequada sem que ocorra o transpasse da junta (vazamento).

Quando incorreta, a velocidade pode provocar defeitos, dessa forma, velocidades excessivamente altas aumentam a tendência a mordeduras, porosidades, trincas e cordões em formato não uniforme, enquanto as velocidades excessivamente baixas produzem

cordões sujeitos a trincas e poças de fusão excessivamente largas, resultando em cordão áspero e com possíveis inclusões de escória. (FORTES, 2015).

2.2.6.4 Distância bico de contato/peça (Stickout)

A Distância de Bico de Contato Peça é considerada uma variável de soldagem do processo, a sua variação pode gerar alterações significativas tanto na corrente média quanto na frequência de transferência metálica, principalmente no modo curto-circuito. Esta variação afeta tanto o comprimento do eletrodo (“stickout”) quanto o comprimento de arco fatores estes que têm influência no consumo e na corrente.

Guerra (1996) afirma que como em outros processos, no arco submerso é necessária uma correta preparação da junta antes da operação iniciar, além de outros procedimentos como limpeza, alinhamento, etc. O tipo de chanfro escolhido para a junta vai afetar diretamente na geometria do cordão de solda.

Wainer et al. (1992) caracteriza essa distância como sendo a “distância entre o ponto de contato elétrico no bico do cabeçote e a ponta do eletrodo que atinge a peça a ser soldada”. Com isso, facilita a visualização de que quanto maior a distância, maior será a taxa de deposição. Esses componentes ficam geralmente distantes em 20 a 35 mm. (Wainer et al. 1992)

2.2.7 CONSUMÍVEIS DO PROCESSO

Basicamente os consumíveis para a soldagem por SAW são os fluxos e o arame-eletrodo combinados de modo a formar um par.

2.2.7.1 Fluxo

O fluxo tem várias funções na soldagem por arco submerso; entre elas se destacam: estabilizar o arco, fornece elementos de liga para o metal de solda, proteger o arco e o metal aquecido da contaminação da atmosfera, minimizar impurezas no metal de solda e produzir escória com determinadas propriedades físicas e químicas que podem influenciar o aspecto e o formato do cordão de solda e a ocorrência de defeitos.

O fluxo é composto por uma mistura de óxidos e outros minerais (manganês, silício, alumínio, titânio, zircônio, cálcio e desoxidantes), juntamente com um agente aglomerante e esse conjunto é sinterizado em temperaturas em torno de 600 e 900°C, podendo ainda conter ferro-ligas. Quanto às suas características químicas, podem ser classificados como ácidos,

neutros ou básicos. Esta classificação se baseia na quantidade relativa de óxidos básicos e óxidos ácidos que o fluxo contém. De um modo geral, o fluxo de maior basicidade tende a reduzir os teores de oxigênio, enxofre e fósforo no metal depositado, melhorando assim as propriedades mecânicas, em especial a resistência à fratura frágil. (SILVA, 2013).

Em relação à capacidade de alterar a composição química do metal de solda, o fluxo pode ser classificado como ativo e neutro.

Os fluxos para soldagem por arco submerso estão disponíveis em uma variedade de tamanhos. A escolha da partícula do fluxo para uma determinada aplicação de soldagem depende da corrente a ser usada, do tipo de fluxo a ser utilizado, da velocidade de soldagem e do tipo de solda que será realizada. Essa escolha é determinada por normas que sempre relacionam um tipo de fluxo a um dado eletrodo; assim, deve-se sempre considerar o par arame-fluxo. (SILVA, 2013).

Os fluxos com partículas menores são desejáveis para as mais altas correntes de soldagem porque eles propiciam superfícies de solda mais largas e planas. Para superfícies pouco limpas, como por exemplo contaminadas por óleos, graxas ou ferrugem, preferem-se fluxos com partículas de maiores dimensões porque são mais permeáveis e liberam mais facilmente os gases provenientes da poça de fusão durante a operação de soldagem.

O tamanho da partícula do fluxo afeta o nível de corrente utilizada; em geral, uma corrente mais alta é empregada com um fluxo fino a fim de obter um arco mais estável e soldas mais uniformes e saudáveis; no entanto, correntes muito altas para um determinado tamanho de partícula podem causar instabilidade de arco. (SILVA, 2013).

Os fluxos recebem uma divisão quanto ao seu método de fabricação: aglomerados ou fundidos.

A figura 5, ilustra os grãos de um fluxo aglomerado, presumimos que neste tipo de fluxo encontraremos propriedades como:

- A. Fácil remoção da escoria superficial;
- B. Presença de finos (aumenta a proteção de poça de fusão);
- C. Higroscopia (capacidade de absorver água);
- D. Possível adição de desoxidantes e elementos de liga;

Figura 5 – Grãos fluxo aglomerado

Fonte: SILVA, 2013.

Na figura 6, apresenta o aspecto dos fluxos fundidos, que são constituídos dos mesmos compostos minerais, afim de serem fundidos para formar uma espécie “vidro metálico”, que posteriormente serão peneiradas e reduzidas em grãos de tamanhos variados, e receberem classificação de acordo com propriedades a serem soldadas.

A diferença no comportamento dos fluxos, está relacionada a sua classificação: neutros ou ativos, considerando a transferência de elementos durante a soldagem. GUERRA, 1996.

Figura 6 - Grãos fluxo fundido

Fonte: SILVA, 2013

Nos fluxos fundidos, espera-se encontrar propriedades, tais como:

- A. Homogeneidade química;
- B. Não higroscópio
- C. Retirada de finos sem alterar a granulometria

2.2.7.2 Arame-eletrodo

Os eletrodos são arames sólidos o tubulares. Os arames sólidos são fabricados a partir de fio-máquina e trefilados até sua dimensão final padronizada, conforme tabela 1, seção 1.2.6.1. Já os arames tubulares são fabricados a partir de uma fita na qual é introduzida um fluxo interno, sendo a seguir conformado e trefilado até sua dimensão final.

Os eletrodos são classificados AWS A.5.17, alguns aspectos devem ser discutidos como o acabamento que deve ser liso, livre de defeitos e oxidações que podem ocasionar porosidade, não deslizar adequadamente e ainda produzir desgaste excessivo no bico de contato. Além disso deve se atentar a rigidez e eventuais emendas, de modo que não interfira na alimentação uniforme e ininterrupta da máquina. PARANHOS, 1999.

2.2.8 Conjunto SAW

Considerando um equipamento automático, partes básicas que compõem este conjunto:

- A. Fonte de Energia
- B. Alimentador de Arame
- C. Máquina Portátil Posicionamento da Tocha
- D. Mesa de Posicionamento das peças
- E. Dispositivo de alimentação de fluxo
- F. Sistema de controle
- G. Aspirador de fluxo

A Figura 7 mostra esquematicamente os componentes do equipamento automático da soldagem SAW.

Figura 7 - Representação esquemática dos componentes básicos do equipamento de soldagem a arco submerso

Fonte: Manoel, 2012.

A energia utilizada pode ser do tipo gerador ou transformador-retificador para corrente contínua e transformador para uso em corrente alternada. As tensões usais solicitadas estão entre 20 e 55 Volts. Já as fontes de energia devem ter capacidade de 600 a 2000A, podendo chegar a 4000A em alguns casos especiais.

A alimentação do fluxo é feita através de um reservatório que está acoplado à tocha ou ao cabeçote, que alimenta continuamente o sistema.

2.3 FORMATO DE ONDAS

A introdução de sistemas de potência baseados em inversores altamente eficientes de última geração, que permitem um controle total da forma de onda tanto em frequência, balanço e offset, mudou as possibilidades de soldagem com o processo arco submerso.

Ao controlar os parâmetros que determinam a forma da onda é possível obter excelentes resultados em termos de produtividade, forma e penetração do cordão, aporte de calor e redução de distorções.

Uso do processo de arco submerso em modo, é o único modo que garante fácil acionamento e estabilidade do arco com máquinas convencionais, implica boa profundidade

de penetração, cujo controle é feito por meio do ajuste da corrente de solda, juntamente com a velocidade do arame.

Dependendo do modo da soldagem, existem vários ajustes que podem ser feitos, incluindo, porém sem limitação, da corrente, voltagem e WFS (Wire Feed Speed). Estes ajustes aplicam-se aos processos de CC ou CD e controlam os parâmetros básicos da soldagem. Estes ajustes possibilitam ao operador equilibrar a relação entre penetração e deposição para adequar a saída para aplicações específicas.

2.3.1 ONDA QUADRADA

O uso de tecnologia baseada em AC de onda quadrada modulada permite uma seleção cuidadosa da profundidade de penetração sem, no entanto, ter que abrir mão da alta produtividade (alta taxa de deposição). Além disso, em comparação com as tecnologias convencionais baseadas em AC de onda senoidal, tem a vantagem de um arco mais estável.

O tempo de transição é uma causa típica de instabilidade do arco normalmente associada ao modo AC.

Dependendo do processo, diferentes partes da forma da onda de saída e velocidade do arame podem ser modulados a taxas variáveis para alcançar um arco suave e estável. (AVENTA, 2018).

Figura 8 - Variações das formas ondas de saída viabilizadas pela Waveform Control Technology

Fonte: Aventa, 2018.

Desse modo, o equilíbrio de onda, ou seja, o tempo que a forma de onda permanece na parte CC+ do ciclo, pode ser controlado.

Figura 9 - Equilíbrio de onda

Fonte: Aventa, 2018.

Afim de oferecer maior estabilidade ao processo, neste modo o operador tem controle do equilíbrio entre relação penetração e deposição e aproveitando integralmente a redução no sopro de arco, associado com AC. (AVENTA, 2018).

2.3.2 ONDA SENOIDAL

Se comparado a onda quadrada, a onda senoidal, tem maior tempo de transição do que uma onda quadrada, considerando um valor igual de corrente efetiva. Dessa forma, maior estabilidade do arco, considerando então essa redução do período de transição.

A imagem abaixo evidencia o tempo de transição para os dois tipos de onda: quadrada e senoidal.

Figura 10 - Período de transição

Fonte: Lincoln Eletric, 2017.

A onda senoidal ocorre ao alternar igualmente em ambos os lados de um valor central. Se a onda senoidal for exibida em uma tela do osciloscópio, pode-se ver que existem vários parâmetros que podem ser medidos. (Lincoln Eletric, 2017).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS

3.1.1 Chapa de Teste

O material utilizado trata-se de um aço SAE 1020 como metal de base com dimensões 250x100mm por 9,5mm de espessura.

3.1.2 Caracterização do material de base

A caracterização do material foi realizada conforme item 2.3.1 e 2.3.2, e os resultados obtidos estão descritos na Tabela 7.

Tabela 2 - Composição química do metal base (Espectrometria)

Elemento	Si	Mn	P	Cu	Ti	Al	As	Fe
% em massa	0,185	0,724	0,001	0,008	0,002	0,032	0,006	balanço

Fonte: O Autor, 2022.

Tabela 3 - Composição química do metal base (Leco)

Elemento	C	S
% em massa	0,201	0,008

Fonte: O Autor, 2022.

A análise química, confirma a similaridade do material á um SAE 1020.

Figura 11 – Dimensionamento do corpo de teste e posicionamento dos termopares

Fonte: O Autor, 2022.

As dimensões indicadas como 77mm, 47mm e 48mm respectivamente foram denominadas como T1, T2 e T3 em ambas as chapas, visando através de ensaios, caracterizar as três regiões. (fig.11)

T1 – Início do cordão

T2 – Meio do cordão

T3 – Final do cordão

Durante a soldagem das chapas teste, foi utilizado um Sistema de Aquisição de Parâmetros Elétricos, Gases e Temperatura, para captura os gráficos de temperatura x tempo, e variáveis do processo, denominado Maleta SAP/SAT (fig. 12).

Figura 12 - Maleta SAP/SAT

Fonte: O Autor, 2022

3.1.3 Consumíveis

3.1.2.1 – Fluxo

A tabela 2 confere o fluxo utilizado no processo:

Tabela 4 - Composição química do Fluxo

Elemento	C	Si	S	P	Mn	Cu
% em massa	0,04	0,3	0,008	0,02	1,6	0,11

Fonte: Lincoln Electric, 2016.

Trata-se de um fluxo neutro aglomerado para Soldagem à Arco Submerso, e proporciona características como excelente soldabilidade, fácil soltura de escória em chanfros, boa resistência a porosidade e trincas, e ótima aparência do cordão de solda. Além disso, é dotado de boas propriedades mecânicas a baixa temperatura.

3.1.2.2 – Arame

Ainda falando sobre consumíveis, para execução do cordão, o arame BMAS 121-EL12 foi empregado, de Ø2,4mm, um arame para soldagem á arco submerso de aços carbono, tal como o SAE 1020 usado no processo.

Considerações sobre o arame:

- Composição química com baixo teor de Mn (Tabela 3)
- Utilizado em passes simples ou múltiplos

Tabela 5 - Composição química do Arame

Elemento	C	Si	S	P	Mn	Cu
% em massa	0,14	0,1	0,030	0,030	0,60	0,35

Fonte: Belgo Bekaert.

Todos os valores acima devem ser considerados como teor máximo presente. A tabela 4, evidencia as propriedades mecânicas da relação fluxo e arame.

Tabela 6 - Propriedade mecânicas do Fluxo

AWS A5.17	ENSAIO DE TRAÇÃO			ENSAIO DE IMPACTO
	LIMITE DE RESISTÊNCIA	LIMITE DE ESCOAMENTO	ALONGAMENTO	-40°C
F7A4-EM12K-H5				
Especificado	480-660	400min	22min	27 J min
Típico	572	447	28	39 J

Fonte: Lincoln Electric.

3.2 MÉTODO

3.2.1 – Soldagem de Revestimento

A prática realizada consiste em uma soldagem de revestimento pelo processo SAW, executando um cordão sob chapa nos corpos de teste alternando os tipos de onda: senoidal e quadrada.

Foram posicionados 3 termopares na parte posterior da chapa. Sendo eles, o primeiro no início, segundo no centro e o terceiro no final do cordão.

Figura 13 – Ciclo térmico (onda senoidal)

Fonte: o autor, 2022

Figura 14 - Ciclo térmico (onda quadrada)

Fonte: o autor, 2022

)

Tabela 7 - Parâmetros utilizados no processo de soldagem (onda senoidal)

Modo Corrente Alternada	Onda Senoidal	
Balanceamento	50% (+) /50% (-)	
Parâmetros Anotados	Valores	Unidade
Tempo arco	38	s
Corrente	340,1	A
Tensão	35,7	V
Velocidade Arame	4,3	m/min
Veloc. Soldagem	30	cm/min
Peso Inicial Corpo Teste	2.845,8	g
Peso final Corpo Teste	2.938,2	g
Densidade linear	34,6	g/m
Diâmetro do arame	2,4	mm
Stickout	19	mm
Posição da tocha	90°	grau
Balanceamento da Onda	50	%
Frequência	60	Hz

Fonte: O Autor, 2022.

A tabela 8, apresenta os parâmetros calculáveis através dos resultados obtidos após a soldagem da chapa senoidal.

Tabela 8 – Parâmetros calculados (onda senoidal)

Parâmetros Calculados	Valores	Unidade
Energia de Soldagem	2,43	KJ/mm
Deposição (real)	92,4	g
Comprimento arame	2,7	m
Deposição (calculada)	94,2	g
Eficiência Deposição	98	%
Taxa de Deposição	8,8	Kg/h

Fonte: O Autor, 2022.

Gráfico 1 – Tensão x Tempo (onda senoidal)

Fonte: O Autor, 2022.

Gráfico 2 - Corrente x Tempo (onda senoidal)

Fonte: O Autor, 2022.

Os gráficos 1 e 2, apresentam respectivamente o comportamento da onda senoidal nas variáveis tensão e corrente.

Tabela 9 - Parâmetros utilizados no processo de soldagem (onda quadrada)

Modo Corrente Alternada	Onda Quadrada
Balanceamento	75% (+) / 25% (-)

Parâmetros Anotados	Valores	Unidade
Tempo arco	38	s
Corrente	348,1	A
Tensão	36,7	V
Veloc Arame	3,1	m/min
Veloc. Soldagem	30	cm/min
Peso Inicial Corpo Teste	2.848,6	g
Peso final Corpo Teste	2.914,8	g
Densidade linear	34,6	g/m
Diametro do arame	2,4	mm
Stickout	19	mm
Posição da Tocha	90°	grau
Balanceamento da Onda	75 (+) / 25 (-)	%
Frequência	60	Hz

Fonte: O Autor, 2022.

A tabela 10, apresenta os parâmetros calculáveis através dos resultados obtidos após a soldagem da chapa senoidal.

Tabela 10 – Parâmetros calculados (onda quadrada)

Parâmetros Calculados	Valores	Unidade
Energia de Soldagem	2,56	KJ/mm
Deposição (real)	66,2	g
Comprimento arame	2,0	m
Deposição (calculada)	67,9	g
Eficiência Deposição	97	%
Taxa de Deposição	6,3	Kg/h

Fonte: O Autor, 2022.

Gráfico 3 - Tensão x Tempo (onda quadrada)

Fonte: O Autor, 2022

Gráfico 4 - Corrente x Tempo (onda quadrada)

Fonte: O Autor, 2022

Os gráficos 3 e 4, apresentam respectivamente o comportamento da onda quadrada nas variáveis tensão e corrente.

3.3 ENSAIOS

A análise química desenvolveu-se por dois ensaios espectrometria de emissão óptica e por combustão direta.

3.3.1 Espectrometria

O ensaio de espectrometria de emissão óptica realizado em Lab. Metalúrgico tem como finalidade definir a composição química do material, identificando com precisão quais são os elementos químicos presentes.

3.3.2 Leco (Analisador de Carbono e Enxofre)

Já a avaliação dos teores de carbono e de enxofre desenvolveu-se utilizando o equipamento CS744, considerando então a alta precisão e ampla medição do mesmo. O ensaio consiste na combustão em um fluxo de oxigênio purificado, de uma amostra pré-pesada, em que os elementos presentes na amostra são oxidados em dióxido e trióxido, detectando assim a presença do elemento e sua concentração.

3.3.3 Varredura de dureza

A varredura de dureza em escala Vickers consiste na avaliação da resistência do material em relação a toda a sua superfície, buscando de forma localizada identificar pontos de maior ou menor dureza.

O ensaio de dureza Vickers é realizada uma impressão no material testado com o auxílio de um penetrador de diamante, na forma de uma pirâmide reta de base quadrada. A carga do ensaio é aplicada ao longo de 10 a 15 segundos, em seguida é feita a medição das diagonais da impressão no material, normalmente com o auxílio de um microscópio ou no próprio equipamento.

3.3.4 Análises Metalográficas

Antes de realizar as análises metalográficas, as amostras foram tiveram a superfície devidamente preparadas. Abaixo o passo a passo realizado.

Passo 1 – Corte de áreas previamente selecionadas;

Passo 2 – Embutimento a quente;

Passo 3 – Lixamento em granulometria 120, 220, 380, 400, 600, 800 e 1200 para micrografia e 120, 220, 380, 400 para macrografia.

Passo 4 – Polimento com alumina 1 μm (somente para análises micrográficas).

Passo 5 – Ataque químico (escolhido de acordo com o material e características a serem avaliadas).

3.3.5 Macrografia

A macrografia consiste na análise da seção de uma peça previamente lixada e atacada por um reagente apropriada para cada tipo de material, de modo a expor a macroestrutura da peça a ser analisada.

Esta análise foi realizada afim de revelar diferentes defeitos, áreas de solda, heterogeneidade da química, estrutura da solidificação, distribuição de impurezas metálicas, gasosas, e até detectar a presença de fissuras, bolhas, porosidades e gotas frias, conforme necessidade, sendo avaliada em tamanho natural ou com ampliação máxima de até 10 vezes

3.3.6 Micrografia

A micrografia foi realizada afim de estudar e avaliar o material, com o auxílio do microscópio com aumento de até 1000x, onde o objetivo é observar as fases presentes e identificar a granulação do material (tamanho de grão), relacionar o teor aproximado de carbono no aço, a natureza, a forma, a quantidade, e a distribuição dos diversos constituintes ou de certas inclusões [9]. A preparação do material para este tipo de análise foi conforme o item 3.5, considerando que para este caso o reagente utilizado foi o Nital (ácido nítrico) em concentração de 2%.

3.3.7 Microscopia eletrônica de Varredura

Previamente preparada, a amostra foi analisada em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) utilizado para captar informações sobre a morfologia e identificação de elementos químicos presentes em uma das regiões da amostra

sólida. Este equipamento utiliza um feixe de elétrons no lugar de fótons utilizados em um microscópio óptico convencional, além da sua alta resolução, capacidade de tridimensional da imagem das amostras, o aparelho possibilita a identificação de elementos em regiões específicas do corpo de prova soldado.

4 RESULTADOS

4.1 MACROGRAFIA

Figura 15 - Macrografia

Fonte: O Autor, 2022.

Ataque com Nital 10%. Considerar aumento de 1x para todas as imagens.

4.2 MICROGRAFIA

As micrografias apresentadas, foram realizadas conforme o item 3.3.6.

Figura 16 - Micrografia (onda senoidal)

Fonte: O Autor, 2022

Ataque com Nital 2%. Considerar aumento de 100x para todas as imagens acima.

As micrografias apresentadas, foram realizadas conforme o item 3.3.6.

Figura 17 - Micrografia (onda quadrada)

Fonte: O Autor, 2022

Ataque com Nital 2%. Considerar aumento de 100x para todas as imagens acima.

4.3 VARREDURA DE DUREZA

Os dados referentes as medições de microdureza foram obtidos conforme descrito no item 3.3.3.

Tabela 11- Resultados da microdureza do material de base

	MEDIÇÕES	DUREZA VICKERS (HV)
ONDA SENOIDAL	1	161
	2	170
	3	175
	4	166
	5	165
ONDA QADRADA	1	166
	2	170
	3	161
	4	163
	5	173

Fonte: O Autor, 2022.

O valor médio para o metal base foi de 187HV ou 50HRC quando convertido. Considerar distância entre pontos de 2mm e carga utilizada 100gr.

Gráfico 5 - Dureza x Profundidade (Metal base)

Chart Values

Field #	Hardness HK	Depth µm	H Diag. µm
1	161	2000.0	93.9
2	170	4000.0	91.4
3	175	6000.0	90.1
4	166	8000.0	92.5
5	165	10000.0	92.9
6	166	2000.0	92.5
7	170	4000.0	91.4
8	161	6000.0	94.1
9	163	8000.0	93.5
10	173	10000.0	90.7

Sample Statistics

Minimum: 161 HK
 Maximum: 187 HK
 Count: 13 of 13

	Hardness	Depth
EHT	50.0 HRC (542 HK)	[out of range]
MINIMUM	28.0 HRC (297 HK)	[out of range]

Fonte: O Autor, 2022

Tabela 12 - Resultados da microdureza do cordão de solda em onda senoide

	MEDIÇÕES	DUREZA VICKERS (HV)
T1	1	234
	2	247
	3	226
	4	156
	5	145
	6	161
T2	1	243
	2	227
	3	198
	4	186
	5	185
	6	165
T3	1	232
	2	209
	3	211
	4	207
	5	166
	6	160

Fonte: O Autor, 2022.

Gráfico 6 - Dureza x profundidade em onda senoide

Fonte: O Autor, 2022.

Tabela 13 - Resultados da microdureza do cordão de solda em onda quadrada

	MEDIÇÕES	DUREZA VICKERS (HV)
T1	1	237
	2	237
	3	230
	4	174
	5	167
	6	174
T2	1	236
	2	230
	3	183
	4	156
	5	155
	6	160
T3	1	250
	2	231
	3	186
	4	155
	5	163
	6	171

Fonte: O Autor, 2022.

Gráfico 7 - Dureza x profundidade em onda quadrada

Fonte: O Autor, 2022.

4.4 MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA

Os dados apresentados na tabela 14, foram obtidos conforme descrito no item 3.3.7.

Figura 18 - Inclusões (MEV)

Gráfico 8 – Análise semiquantitativa

Fonte: O Autor, 2022.

Tabela 14 – Composição química (Inclusões)

Elemento	C	Fe	O	Na	P	Cl
Wt %	42,67	32,17	21,24	2,17	0,95	0,76
σ	5,83	0,88	3,23	0,14	0,05	0,04

Fonte: O Autor, 2022.

O ensaio foi realizado pelo método EDS (Energy Dispersive Spectra), uma análise semiquantitativa.

5 DISCUSSÃO

Considerando o escopo deste trabalho, os resultados dos testes de soldagem mostram que as distintas ondas (senoidal e quadrada) utilizando os mesmos parâmetros (Corrente, Tensão, Velocidade de Avanço e Stickout) no processo SAW, apresentam um desempenho diferenciado.

Nos gráficos de ciclo térmico que evidenciam o controle de temperatura durante o processo, é possível observar que para onda senoidal, houve alteração entre os termopares, onde a maior temperatura estava localizada no T3 em aproximadamente 860 °C, o que ocorreu devido a um erro de operação, onde o arco foi aberto e posteriormente interrompido, isso explica a potencialização da temperatura. Já o gráfico para onda quadrada teve o T1 com maior temperatura em aproximadamente 830 °C, conforme previsto. (Ver figura 19)

Figura 19 - Comparação dos ciclos térmicos

Fonte: O Autor, 2022.

Nos resultados dos ensaios macrográficos foi observado uma diferença na altura do cordão, sendo que a chapa de teste para onda senoidal apresentou o cordão mais alto e estrito o que se deve a tensão menor quando comparada à chapa de teste para onda quadrada. (Ver figura 20).

Figura 20 - Altura do cordão

Fonte: O Autor, 2022.

Considerar para a onda senoidal as cotas $A = 5,33\text{mm}$ e $B = 18,30\text{mm}$ e para onda quadrada $a = 3,36\text{mm}$ e $b = 20,75\text{mm}$.

Os ensaios micrograficos identificaram que ambas as chapas tem microestruturas iguais, o metal base tem comportamento típico de um SAE 1020, composto por perlita+ferrita, enquanto a solda apresenta bainita acicular+ferrita, a modificação das ondas não afetaram a microestrutura.

A verificação de um erro operacional, o deslocamento do trator, ocasionou uma interrupção no processo, justamente na soldagem da chapa teste 1 por onda senoidal, está falha causou possível instabilidade, que evidentemente apresentou se na microestrutura, apresentando inclusões no material. (Ver figura 21).

Figura 21 - Inclusões (onda senoidal)

Fonte: O Autor, 2022.

Tais inclusões foram avaliadas por EDS, comprovando serem impurezas provenientes do processo de soldagem.

Empregando-se o ensaio de microdureza foi possível verificar que em ambas as chapas de teste, a dureza da solda de revestimento possui uma média de aproximadamente 230HV, o mesmo acontece para o metal de base com média em torno de 187HV, ou seja, mesmo para diferentes ondas a dureza não sofreu alteração. (Ver tabela 15).

Tabela 15 - Dureza do cordão

	ONDA SENOIDAL	ONDA QUADRADA
T1	234	237
	247	237
	226	230
	156	174
	145	167
	161	174
T2	243	236
	227	230
	198	183
	186	156
	185	155
	165	160
T3	232	250
	209	231
	211	186
	207	155

166	163
160	171

Fonte: O Autor, 2022.

Tendo em conta que o período de transição da linha zero até o balanço positivo ou negativo é menor para a onda quadrada, o que favorece a estabilidade do processo, considerando que a mudança da corrente é quase que instantânea neste recurso. Enquanto que para a onda senoidal o período é excessivamente maior. Pode se explicar o uso e aplicação da onda quadrada como recurso.

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Os resultados obtidos através deste estudo não têm a pretensão de encerrar o assunto.

A seguir, apresenta-se algumas sugestões de futuros trabalhos, dentro desta linha de pesquisa:

- Estudar possíveis interrupções no processo e posteriores consequências;
- Analisar a influência das impurezas agregadas na microestrutura dos metais pelo processo SAW;
- Estudar o comportamento do ciclo térmico em decorrência de superaquecimento;

REFERÊNCIAS

FORTES, Cleber. Apostila de Arco Submerso. ESAB BR, 2004. Disponível em. Acesso em: 29.ago.2015

SILVA, INGRID. Estudo da soldagem a arco submerso sob diferentes condições de corrente aplicada a um aço com médio teor de carbono. 2013.

MARQUES, PauloVillani; MODENESI, Paulo José; BRACARENSE, Alexandre Queiroz. Soldagem: Fundamentos e Tecnologia. 3. ed., Belo Horizonte: UFMG, 2011.

CARLOS, Antônio, ed al. Metalurgia: Soldagem. Ed. Senai-SP, 2013.

WAINER, Emílio. DUARTE, Sérgio Brandi. DÉCOURT, Fábio Homem de Mello. Soldagem – processos e metalurgia. São Paulo; Ed. Edgard Bluncher LTDA, 1992

FERREIRA, F.F. Influência do tipo de gás de proteção da soldagem mig/mag na qualidade do cordão de aço inoxidável. Disponível em: <<http://www.grima.ufsc.br/cobef4/files/021008077.pdf>>.

MARQUES, P. V. Soldagem – Fundamentos e Tecnologia. Editora UFMG, Belo Horizonte, 2006, 362p.

Soldagem – Coleção tecnológica SENAI – 1ª ed. 1997

Apostila de metalografia – LEMM Laboratório de Ensaios Mecânicos e Materiais – Outubro/2010

GUERRA, Ivan Machado. Soldagem & Técnicas Conexas: Processos. Porto Alegre; [s.n.], 1996.

LINCOLN ELETRIC, Fluxo 105G+ , Fluxos e Arames para soldagem em Arco Submerso (SAW) - Aço Carbono, Baixa Liga, Fluxo Ativo, Fluxo Ligado, Fluxo Neutro, Inoxidáveis, Revestimento Duro. Disponível em: lincolnelectric.com.br.

[12] Belgo Bekaert

PARANHOS, Ronaldo; SOUZA, Antônio Cordeiro. **Soldagem a Arco Submerso**. Rio de Janeiro: Firjan/SENAI, 1999.

MARQUES, P. V.; MODENESI, P. J.; BRACARENSE, A. Q. Soldagem - Fundamentos e Tecnologia. Belo Horizonte: UFMG, 2009.

WELDING GUIDE. Making Butt Welds with Power Wave AC/DC 1000™ Technology. Lincoln Electric – The Welding Experts, 2005. Disponível em:

< <http://www.lincolnelectric.com/assets/US/EN/literature/NX360.pdf>>. Acesso em: 22 nov. 2017.

OPERETOR´S MANUAL.Power Wave® AC/DC 1000® SD. Lincoln Electric Company. Oct – 15. Disponível em: <http://www.lincolnelectric.com/assets/servicenavigator-public/lincoln3/im10213.pdf>>. Acesso em: 22 nov. 2017.

CUNHA, Leis José G. da. **Solda: como, quando e por quê**. 2. ed. Porto Alegre; Ed. Sagra, 1989.

SENAI-PR. Soldagem. **Processo de Eletrodo Revestido**. Histórico da soldagem. Paraná, 2002. (Apostila). Disponível em: <<http://pt.scribd.com/doc/55778729/1/HISTORICO-DA-SOLDAGEM>>. Acesso: 17ago.2012

WELD VISION. Uma breve história da soldagem.Joinville, 2007. Disponível em: <https://www.weldvision.com/uma-breve-historia-da-soldagem/>

MARQUES, P. V.; MODENESI, P. J.; SANTOS, D. B. Introdução a Metalurgia da Soldagem. – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012. Disponível em: <http://demet.eng.ufmg.br/wp-content/uploads/2012/10/metalurgia.pdf> - Acesso em 16/06/2015.